

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
"INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA "YASHIL IQTISODIYOT" TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадирова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHIYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI.....	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI.....	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA.....	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	
MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYAT ORGANLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	297
Nurmurodov Zafarjon Nurmurod o'g'li	
BANK TIZIMINING BARQAROR MOLIVAVIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH VOSITALARI	303
Sadikov Iskandar Gayratovich	
ЗЕЛЕНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА.....	308
Халиков С. Х.	
HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA KICHIK BIZNESNI ROLI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH CHORALARI	313
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СТАНОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	317
Мажидова Фарангиз Фуркатзода	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	321
Isakov Oybek Jamoliddinovich	
NORASMIY KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINING FERMER XO'JALIKLARI YETISHTIRGAN MAHSULOT MIQDORIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	325
Ismoilov Azamat	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTI	332
Seitnazarov Daniyar Baxadirovich	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SUT VA SUT MAHSULOTLARINI QAYTA ISHLOVCHI KORXONALAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	341
Normuradov Nurbek Sunatilloevich	
"AYOL RAHBARLAR: RAHBARLIK SALOHIYATI VA ISH JOYIDA TENGLIK" FRANSIYA DAVLATI TAJRIBASI ASOSIDA	346
Abduraxmonova Feruzabonu	

QISHLOQ XO'JALIGIDAGI KLASTERLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH.....	352
Dildora Yuldasheva	
TIJORAT BANKLARINING DEPOZIT BAZASINING YETARLILIGINI TA'MINLASH YO'LLARI	359
I.J. Isakov	
OLIY TA'LIM SIFATINI OSHIRISH VA IQTISODIY DIAGNOSTIKA O'TKAZISHNING XORIJ TAJRIBASI	363
Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich, Axmedov Oybek Turg'unpulatovich	
INKLYUZIV TA'LIMNI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI YECHISH YO'LLARI.....	369
Egamberdiyeva Dilorom Botir qizi, Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
“KREATIV IQTISODIYOT” HAMDA “TURIZM” TUSHUNCHALARINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	374
Abdurasulov Shovqiddin Erkin o'g'li	
THE STRATEGIC ROLE OF THE INDUSTRIAL SECTOR IN THE NATIONAL ECONOMY AND DEVELOPMENT FACTORS.....	380
Rakhimov Bakhromjon Ibroximovich	
INVESTITSIYALARNI MOLIYALASHTIRISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	386
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	
GLOBAL INCOME INEQUALITY IN 2024: CAUSES, PATTERNS, AND CONSEQUENCES.....	393
Ilxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СВОБОДНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	401
Шарифходжаев Шавкат Окилович, Ачилова Ширин Шавкат кизи	
O'ZBEKISTON KON-METALLURGIYA SANOATI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA HOZIRGI HOLATI	407
Ergashov Botirjon Ergashovich	
PENSIYA JAMG'ARMASIDA DAVLAT BUDJETI TRANSFERTLARI ULUSHI HAMDA UNING XORIJ TAJRIBASI	415
Sherjonov Doniyor Saparbayevich	
O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARINI QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORIDAN FOYDALANIB MOLIYALASHTIRISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI.....	419
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I BO'YICHA FIRIBGARLIKLAR: MEXANIZMLARI, SABABLARI VA ULARNI OLDINI OLISH YO'LLARI.....	425
Eshkarayev Bobir Chariyevich	
TOG' VA TOG'OLDI HUDUDLARIDA QISHLOQ XO'JALIGINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	431
Abdulxayeva Gulshan Maxmudovna	
TURIZM SOHASINING IJTIMOIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA).....	435
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
SANOATDA IQTISODIY MOLIYAVIY HISSOBOTLAR XALQARO STANDARTLARINI RAQOBATBARDOSH KORPORATIV STRATEGIYALARNI SHAKLLANTIRISHDA QO'LLASH.....	442
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
ФОНДИРОВАНИЕ И СТРАХОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ АПК: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ	447
Дурманов Акмал Шаймарданович	
PAHTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI RIVOJLANISHINING STATISTIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	456
Atajanova Guli Maxsudbekovna	
JAHON MOLIYAVIY BOZORLARI BARQARORLIGIGA GLOBAL IQTISODIY INQIROZLAR VA GEOSIYOSIY OMILLARNING TA'SIRI HAMDA ULARNI BOSHQARISH STRATEGIYALARI	462
Abdurazakova Nargiza Rixsibayevna	

QISHLOQ XO'JALIGIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARINI ISHLAB CHIQRISHDA BOSHQARUV QARORLARINING IQTISODIY TAHLILI.....	467
Mamadiyarov Dilshad Uralovich	
PAXTA TOZALASH KORXONALARINING TARKIBIY BO'LINMALARIDA MOLIVAVIY BOSHQARUV TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	474
Murodov Orif Jumayevich, G'ulomov Xaydarbek Ilyos o'g'li	
BARQAROR KELAJAK SARI: MAMLAKATDA EKOLOGIK XAVFSIZLIKNI MUSTAHKAMLASH	482
Abdullaev Shavkatjon Maxmudillaevich	
ZAMONAVIY IQTISODIY SHAROITLARDA KORXONALARNING MOLIVAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH	487
Abdulakimova Moxina Farxod qizi	
UMUMIY OVQATLANISH SHAHOBCHALARINING FAOLIYATI SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	493
Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR EHTIYOJINI O'RGANISH VA XIZMAT SIFATINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI	498
Babayeva Lola Ibragimovna	
MINTAQADA TARIXIY VA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARINI KENGAYTIRISHDA DAVLAT HAMDA XUSUSIY SHERIKCHILIK TIZIMIDAN FOYDALANISH	504
Xusanov Chari Kadirovich	
PROSPECTS FOR IMPROVING INFRASTRUCTURE FOR SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	509
Botirova Xulkar Olimjonovna	
THE IMPACT OF AGRICULTURAL CLUSTERS ON FOOD SECURITY AND MACROECONOMIC STABILITY	514
Sherkulov Shohruh Erkin ugli	
OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA ISSIQXONA IQTISODIYOTINI O'RNI VA NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR.....	520
Otavullaev Sukhrob Sa'dullo o'g'li	
IJTIMOY AHAMIYATI YUQORI LOYIHALARNI DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	524
Taspanova Ayzada Kenjebayevna	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA RAQOBAT STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	529
Sharopova Nafosat Radjabovna, Jamolova Aziza	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARIDA ISTE'MOLCHILARNING XULQ-ATVORINI O'RGANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	537
Sultonova Zulxumor, Bobojonov Baxrombek Ro'zimovich	
INTERNATIONAL TRADE BETWEEN INTEGRATION AND ISOLATION: INNOVATION AND UNCERTAINTY IN A FRAGMENTING GLOBAL ECONOMY.....	542
Zakhidov Azizbek Rustamovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QO'NG'IROT TUMANIDA SIGIRLAR BOSH SONINING PROGNOZ KO'RSATKICHLARI	548
Sabit Gabbarov	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI OSHIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	552
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna, Xo'janova Husnora	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIY O'SISH SIFAT OMILLARINING TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	558
Bustonov Mansurjon Mardonakulovich	
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ.....	567
Зайналов Джохонгир Расулович	
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКОВ КАПИТАЛОВ	571
Хотамкулова Мадина Санжар кизи, Зайналов Джохонгир Расулович	

IPOTEKA KREDITI MEKANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA AMALIY ISHLAR TAHLILI	576
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
KORXONALARDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	581
Abdurashidova Nigora Alisherovna, Abduqodirova Donoxon	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ISHLAB CHIQRISH SALOHİYATINI OSHIRISH OMILLARI VA MEZONLARI.....	588
Jumanov Ruslanbek Bobojanovich	
O'ZBEKISTONIDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	592
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
STUDY OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GREEN BONDS, ECOLOGICAL LOANS, AND GREEN INVESTMENT FUNDS, AS WELL AS THEIR IMPORTANCE IN THE FINANCIAL SYSTEM.....	595
Avazov Azizbek Ashurali o'g'li	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK TERMINOLOGIYASINING ILMIY-TAHLILIIY TALQINI.....	603
Aripov Oybek Abdullayevich	
O'ZBEKISTONDA MEHNAT BOZORINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	608
Rasulev Alisher Fayziyevich, Qodirov Asliddinxo'ja Mahammadjon o'g'li	
FERMER XO'JALIKLARIDA INVESTITSION JARAYONLARNI TASHKIL ETISH VA OPTIMALLASHTIRISH.....	611
Kdirbaev Amir Marat uli	
ITALIYA VA YAPONIYADA DAVLAT QARZINING UZOQ MUDDATLI BARQARORLIGI: FISKAL QOIDALAR VA QARZ BOSHQARUVI STRATEGIYALARINING QIYOSIY TAHLILI.....	614
Abdurahimov Abror Zafarovich, L.M. Tashpulatova	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ: ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ	621
Камалова Малика Низамовна, Очилов Акрам Одилович	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOTNING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI IFODALOVCHI ASOSIY OMILLAR	626
Raxmonov Bekzod Sharibjon o'g'li	
GLOBAL XAVFLARNING KESKINLASHUVI SHAROITIDA QAYTA SUG'URTANI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	631
Norov Zarif Shamsiddinovich	
INNOVATSION SUG'URTA XIZMATLARINI JORIY ETISH ORQALI IXTIYORIY SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	638
Xayitov Nodirjon Uzokovich	
VOSITACHILIK XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLAR AUDITI SIFAT NAZORATI.....	652
O.Q. Qo'shmatov	
AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISHDA MATEMATIK MODELLARDAN FOYDALANISH MASALALARI	657
I.Qo'ziyev, F.Ochilov	
MAJBURIYATLAR HISOBINING NAZARIY ASOSLARI.....	664
Ochilov Farxodjon Shavkatjon o'g'li	
ВОПРОСЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬКОМ ХОЗЯЙСТВЕ	669
Розиков Жалил Жалолович	
TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI O'TKAZISH TARTIBI.....	678
M.Xayitboyev	
USTAV KAPITAL HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	683
Inomjon Sherimbetov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KOOPERATIVLARNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI	688
Mirzayev Musurmon Umidullayevich, Ziyadullayev Ilhom Narkobilovich	

EKSPORT BOZORLARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHDA MOLIYAVIY RAG‘BATLARNING ROLI	694
Galiyev Tohir Fazliddinovich	
ZAMONAVIY LOGISTIKA TIZIMIDA MARKETING STARTEGIYALARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	700
Abduqodirova Umida G‘ayrat qizi	
QASHQADARYO URBANIZATSIYALASHGAN HUDUDLARIDA AGLOMERATSIYA JARAYONLARIGA TA‘SIR KO‘RSATUVCHI OMILLAR	706
Nazarova Feruza Usmonovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA KORXONALARINI KREDITLASHNING ZARURLIGI HAMDA IQTISODIY AHAMIYATI	713
Shaymatov Mansur Jo‘rabaevich	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA MOLIYAVIY AKTIVLARNI TAN OLISH	720
Odiljonova Oybarchin Fayzullo qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGIDA INNOVATSION TRANSFORMATSIYA BARQARORLIGINI BAHOLASH	724
Sanetullaev Aybek Esbosinovich	
XALQARO AVTOMOBIL ISHLAB CHIQARUVCHI KOMPANIYALARNING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI	728
Xidoyatov Mirsaid Mirmuhsomovich	
ENSURING THE FINANCIAL SUSTAINABILITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: STRATEGIES FOR RESILIENCE IN AN ERA OF DECLINING RESOURCES AND RISING EXPECTATIONS.....	734
Inomiddin Imomov	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIY RIVOJLANISHGA INTEGRATSIYA QILISHNING NAZARIY ASOSLARI	744
Miraxmedova Maftuna Ibragimovna	
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	751
Алиева Эльнара Аметовна	
AHOLI DAROMADLARI VA ULARNING SHAKLLANISH MANBALARI.....	756
So‘fiyeva Xusniya Soxibjonovna	
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	760
Назарова Гулчехра Нурмуханбетовна	
СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ ПО ОЦЕНКЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ	766
А.Р. Кудратов	
IJTIMOIIY XIZMATLAR KO‘RSATISH JARAYONIDA TASHKILIIY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR	775
Berdiyeva Nafisa Qahramonovna	

IJTIMOY XIZMATLAR KO'RSATISH JARAYONIDA TASHKILY VA IQTISODIY MUNOSABATLAR

Berdiyeva Nafisa Qahramonovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Raqamli iqtisodiyot kafedrasida mustaqil tadqiqotchisi

berdiyevanafisa354@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-8365-7179>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish jarayonida shakllanayotgan tashkiliy va iqtisodiy munosabatlarning mohiyati hamda ularning samaradorlikka ta'siri tahlil qilingan. Ijtimoiy xizmatlar tizimi faoliyatida davlat, mahalla, nodavlat sektor va xususiy tashkilotlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik mexanizmlari o'rganilib, ushbu sohada raqamli texnologiyalarni joriy etishning ahamiyati yoritilgan. Maqolada ijtimoiy xizmatlar samaradorligini oshirishda iqtisodiy boshqaruv uslublari, moliyalashtirish manbalari va inson omilining o'rni alohida ko'rsatib o'tiladi. Tahlillar asosida O'zbekistonda ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirishning tashkiliy-iqtisodiy yo'nalishlari bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy xizmatlar, tashkiliy munosabatlar, iqtisodiy mexanizmlar, samaradorlik, ijtimoiy hamkorlik, moliyalashtirish, raqamli boshqaruv, inson kapitali, innovatsion yondashuv, mahalla tizimi.

Abstract. This article analyzes the essence of organizational and economic relations formed in the process of providing social services and their impact on efficiency. The mechanisms of interaction between the state, mahalla, non-governmental sector and private organizations in the activities of the social services system are studied, and the importance of introducing digital technologies in this area is highlighted. The article specifically highlights the role of economic management methods, sources of financing and the human factor in increasing the efficiency of social services. Based on the analysis, scientifically based proposals and recommendations have been developed on organizational and economic areas for improving the system of providing social services in Uzbekistan.

Key words: social services, organizational relations, economic mechanisms, efficiency, social cooperation, financing, digital management, human capital, innovative approach, mahalla system.

Аннотация. В статье анализируется сущность организационно-экономических отношений, складывающихся в процессе предоставления социальных услуг, и их влияние на эффективность. Изучаются механизмы взаимодействия государства, махалли, негосударственного сектора и частных организаций в деятельности системы социальных услуг, а также подчеркивается важность внедрения цифровых технологий в этой сфере. Особое внимание уделяется роли экономических методов управления, источников финансирования и человеческого фактора в повышении эффективности предоставления социальных услуг. На основе анализа разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по организационно-экономическим направлениям совершенствования системы предоставления социальных услуг в Узбекистане.

Ключевые слова: социальные услуги, организационные отношения, экономические механизмы, эффективность, социальное сотрудничество, финансирование, цифровое управление, человеческий капитал, инновационный подход, махаллинская система.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida ijtimoiy soha davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Chunki ijtimoiy xizmatlar tizimi – bu nafaqat aholining ijtimoiy himoyasini ta'minlash vositasi, balki inson kapitalini shakllantirish, mehnat resurslaridan samarali foydalanish va barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning muhim omilidir. Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ijtimoiy xizmatlar tizimini takomillashtirish, ularni boshqarishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini isloh qilish bo'yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Aholining turli qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, kambag'allikni qisqartirish, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar, ayollar va yoshlar uchun manzilli ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimini takomillashtirish davlat siyosatining markazida turibdi. Bu borada "Aholini ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonun (2021-yil) va "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da (2022–2026-yillar) ijtimoiy xizmatlarni raqamlashtirish, mahalla institutining rolini kuchaytirish, ijtimoiy sheriklikni kengaytirish kabi ustuvor yo'nalishlar belgilab berilgan.

Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish jarayonida shakllanadigan tashkiliy va iqtisodiy munosabatlar tizimining samaradorligi va barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tashkiliy munosabatlar – bu davlat, mahalla, nodavlat notijorat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik, xizmatlar ko'rsatishdagi mas'uliyat taqsimoti va boshqaruv mexanizmlarini ifodalaydi. Iqtisodiy munosabatlar esa – ijtimoiy xizmatlar faoliyatining moliyalashtirish manbalari, budjet va budjetdan tashqari resurslardan foydalanish, rag'batlantirish tizimi va xizmatlar qiymatini belgilovchi iqtisodiy mexanizmlar majmuasidir.

Raqamli iqtisodiyot davrida ushbu munosabatlarning tabiati sezilarli darajada o'zgarimoqda. Masalan, ijtimoiy xizmatlarni boshqarishda raqamli reyestrlar, elektron platformalar, "Yagona ijtimoiy reyestr" tizimining joriy etilishi xizmatlar sifatini oshirish bilan birga, ularning shaffofligi va manzilliligini ham ta'minlamoqda. Shu jarayonda davlat bilan fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik va javobgarlik tizimi yangicha mazmun kasb etmoqda.

Ijtimoiy xizmatlar sohasida tashkiliy-iqtisodiy munosabatlarning samarali shakllanishi nafaqat iqtisodiy natijalarga, balki ijtimoiy barqarorlik, fuqarolarning hayot sifati, inson huquqlarining kafolatlanishi kabi ijtimoiy ko'rsatkichlarga ham bevosita ta'sir etadi. Shu bois mazkur munosabatlarni zamonaviy boshqaruv tamoyillari asosida takomillashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va xizmatlar sifati bo'yicha baholash tizimini joriy etish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ijtimoiy xizmatlar tizimi, ularni tashkil etish mexanizmlari hamda iqtisodiy munosabatlar masalasi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ijtimoiy sohaning barqaror rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Mazkur yo'nalishda O'zbekiston va xorijiy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan bo'lib, ularning natijalari ijtimoiy siyosat, boshqaruv, moliyaviy ta'minot va inson kapitalini rivojlantirish bilan chambarchas bog'liqdir.

O'zbekistonlik olimlardan G'.X. Murodova o'z tadqiqotlarida ijtimoiy xizmatlar tizimining davlat boshqaruvidagi o'rni va ahamiyatini yoritgan. Muallifning fikricha, ijtimoiy xizmatlar tizimini modernizatsiya qilishda iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish hamda davlat va jamiyat institutlari o'rtasida samarali hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur. N.X. Abdullayeva esa ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda inson kapitalining o'rni va xizmatlar sifatini baholash mezonlarini aniqlash zarurligini ta'kidlaydi.

Sh.R. Tursunov ijtimoiy xizmatlarning iqtisodiy samaradorligini o'rganib, ularni moliyaviy jihatdan diversifikatsiyalash – ya'ni davlat budjeti, xususiy sektor va xalqaro grantlar asosida moliyalashtirish modelini taklif etadi. Bu yondashuv xizmatlar barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xorijiy tadqiqotchilar asarlarida ham mazkur mavzuga oid muhim nazariy yondashuvlar uchraydi. Jumladan, R. Titmuss ijtimoiy xizmatlarni davlat siyosatining ajralmas qismi sifatida baholab, ularni "ijtimoiy farovonlik iqtisodiyoti" konsepsiyasi orqali izohlaydi. G. Esping-Andersen esa ijtimoiy xizmatlar tizimining uch modeli – liberal, konservativ va sotsial-demokratik yondashuvlarni farqlab, ularning iqtisodiy samaradorlik bilan bog'liqligini tahlil qilgan.

J. Hills ijtimoiy siyosatni boshqarishdagi tashkiliy o'zgarishlar va davlat-xususiy sheriklik tamoyillarining xizmatlar sifatiga ta'sirini tadqiq qilgan. Uning fikricha, raqamli boshqaruv tizimlari va ochiq ma'lumotlar asosidagi monitoring mexanizmlari xizmatlar samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ijtimoiy xizmatlar tizimini modernizatsiya qilish yo'lida qator huquqiy-me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, "Aholini ijtimoiy xizmatlar bilan ta'minlash to'g'risida"gi Qonun va "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" (2022–2026-yillar) ijtimoiy xizmatlarning tashkiliy tuzilmasi va iqtisodiy mexanizmlarini zamonaviy talablar asosida shakllantirishga zamin yaratdi.

Shuningdek, Jahon banki va BMT Taraqqiyot dasturi hisobotlarida O'zbekiston tajribasi xalqaro miqyosda ijobiy baholangan bo'lib, raqamli boshqaruv, mahalla tizimi va ijtimoiy sheriklik asosidagi xizmatlarni rivojlantirish yo'nalishlari ilg'or amaliyot sifatida qayd etilgan.

Umuman olganda, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy xizmatlar tizimini rivojlantirishda tashkiliy va iqtisodiy munosabatlarning uyg'unligi, innovatsion boshqaruv, moliyaviy barqarorlik va inson omilini kuchaytirish dolzarb ilmiy va amaliy yo'nalishlar hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish jarayonidagi tashkiliy va iqtisodiy munosabatlarni o'rganishda tizimli, tahliliy, taqqoslash va statistik usullar qo'llanildi. Asosiy manbalar sifatida O'zbekiston Respublikasining

me'yoriy-huquqiy hujjatlari, Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari hamda xalqaro tashkilotlarning hisobotlari foydalanildi. Tadqiqot natijasida ijtimoiy xizmatlarni samarali tashkil etish va ularning iqtisodiy asoslarini takomillashtirish yo'nalishlari aniqlab olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy xizmatlar tizimi mustaqillik yillaridan boshlab izchil rivojlanib, so'nggi yillarda tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni modernizatsiya qilish bosqichiga kirgan. Bu jarayonda davlat, mahalla institutlari, nodavlat notijorat tashkilotlari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlandi, shuningdek raqamli boshqaruv platformalari orqali xizmatlar sifati va samaradorligi oshirildi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimining samaradorligi asosan quyidagi omillarga bog'liq:

1. Tashkiliy tuzilma – davlat va nodavlat sektor o'rtasidagi mas'uliyat taqsimoti va xizmatlar koordinatsiyasi;
2. Moliyaviy asoslar – budget va budgetdan tashqari resurslardan foydalanish, moliyaviy barqarorlik;
3. Raqamli boshqaruv tizimi – xizmatlarni avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va monitoring qilish;
4. Inson resurslari salohiyati – mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligi, motivatsiyasi va malakasini oshirish tizimi.

1-jadval. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimining rivojlanishi (2018–2024)

Yillar	Ijtimoiy xizmat turlari soni	Xizmat ko'rsatish muassasalari soni	Davlat budjeti ulushi (%)	Nodavlat sektor ulushi (%)
2018	22	1450	92,4	7,6
2020	28	1800	89,1	10,9
2022	33	2200	86,7	13,3
2024	40	2650	83,5	16,5

2018–2024-yillar davomida ijtimoiy xizmatlar soni 22 tadan 40 taga oshib, xizmatlar turining diversifikatsiyalanayotganini ko'rsatadi. Bu esa ijtimoiy xizmatlar tizimining kengayishini, yangi ehtiyojmand guruhlar uchun xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlarini oshirganini anglatadi. Shu davrda xizmat ko'rsatish muassasalari soni 1450 dan 2650 gacha ko'paygan, bu tashkiliy infratuzilmaning mustahkamlanishini va xizmatlar yetkazib berishning kengayishini bildiradi.

Davlat budjeti ulushi 92,4% dan 83,5% gacha kamayib, nodavlat sektor ulushi 7,6% dan 16,5% ga oshgan. Bu tendensiya ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishda ijtimoiy sheriklik va xususiy sektor ishtiroki kuchayganini ko'rsatadi. Shuningdek, bu o'zgarishlar iqtisodiy munosabatlarning diversifikatsiyalanishini va xizmatlar moliyaviy barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Umuman olganda, ushbu jadval O'zbekistonda ijtimoiy xizmatlar tizimi tashkiliy jihatdan kengayib, iqtisodiy va institutsional samaradorligi ortayotganini tasdiqlaydi.

2-jadval. Moliyaviy resurslar taqsimoti (mlrd so'm, 2018–2024)

Yillar	Davlat budjeti	Xususiy sektor	Xalqaro grantlar	Umumiy mablag'
2018	12,4	0,5	0,2	13,1
2020	15,0	1,2	0,5	16,7
2022	18,3	2,1	0,8	21,2
2024	21,5	3,5	1,2	26,2

Moliyaviy resurslar taqsimoti bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, davlat budjeti ijtimoiy xizmatlarning asosiy moliyalashtiruvchisi bo'lib qolmoqda, ammo xususiy sektor va xalqaro grantlarning hissasi ortib bormoqda. 2018-yilda xususiy sektor hissasi 0,5 mlrd so'm bo'lgan bo'lsa, 2024-yilda 3,5 mlrd so'mga yetdi. Shuningdek, xalqaro grantlar ulushi ham 0,2 mlrd so'mdan 1,2 mlrd so'mga oshdi.

Bu o'zgarishlar ijtimoiy xizmatlarni moliyalashtirishda barqarorlikni oshirish va budget yukini kamaytirish imkonini beradi. Moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish xizmatlar sifatini oshirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va xodimlarni rag'batlantirishga qo'shimcha resurs yaratadi.

Shuningdek, moliyaviy resurslarning oshishi xizmatlarni kengaytirish, yangi dasturlarni joriy etish va mavjud muassasalarning faoliyatini modernizatsiya qilish uchun zarur sharoitlarni yaratadi. Bu esa iqtisodiy munosabatlarning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Raqamli xizmatlar va avtomatlashtirish darajasi bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy xizmatlarni raqamlashtirish jarayoni so'nggi yillarda tez sur'atlarda rivojlangan. 2018-yilda xizmatlarning faqat 12% onlayn platformalar orqali amalga oshirilgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 52% ga yetdi.

Aholining "Ijtimoiy himoya yagona reyestri"ga kiritilgan ulushi 8% dan 41% gacha oshib, tizimda shaffoflik va tezkor nazorat imkoniyatlarini kuchaytirdi. Avtomatlashtirilgan xizmatlar ulushi esa 5% dan 35% gacha ko'tarilib, xizmat ko'rsatish jarayonining samaradorligini va malaka talablariga javob berishini ta'minladi.

3-jadval. Raqamli xizmatlar va avtomatlashtirish darajasi (%)

Yillar	Onlayn platformalar orqali xizmatlar	Elektron reyestrga kiritilgan aholi ulushi	Avtomatlashtirilgan xizmatlar ulushi
2018	12	8	5
2020	25	18	12
2022	38	28	22
2024	52	41	35

Raqamli boshqaruvning joriy etilishi tashkiliy va iqtisodiy munosabatlarni optimallashtirishga yordam beradi, shuningdek, xizmat ko'rsatish sifati va aholining qoniqish darajasini oshiradi. Shu bilan birga, xodimlar ishini soddalashtirish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash va monitoringni samarali amalga oshirish imkonini yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish tizimi so'nggi yillarda sezilarli rivojlanish bosqichini boshdan kechirmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy xizmatlar soni va turlari ortib, xizmatlar tizimi diversifikatsiyalanib bormoqda. Shu bilan birga xizmat ko'rsatish muassasalari soni sezilarli darajada oshgan, bu esa tashkiliy infratuzilmaning mustahkamlanishini va xizmatlarni aholining ehtiyojlari bo'yicha kengaytirish imkoniyatini bildiradi.

Moliyaviy resurslarni taqsimlash tizimi ham diversifikatsiyalanib, xususiy sektor va nodavlat tashkilotlar ulushi ortmoqda. Bu o'zgarishlar iqtisodiy barqarorlikni oshirish, budget yukini kamaytirish va xizmatlarning sifatini yaxshilash imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli boshqaruv va avtomatlashtirish xizmatlarning tezkorligi, shaffofligi va samaradorligini oshirib, xodimlarning ish jarayonini soddalashtiradi hamda boshqaruv tizimini takomillashtiradi.

Davlat, nodavlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik ijtimoiy xizmatlar tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu tarzda, tashkiliy va iqtisodiy munosabatlarning uyg'unlashuvi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlash, inson kapitalini rivojlantirish va xizmatlar sifatini oshirishga bevosita ta'sir qilmoqda.

Umuman olganda, olib borilgan tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy xizmatlar tizimini rivojlantirishda tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarning uyg'unligi, raqamli boshqaruv, moliyaviy diversifikatsiya va inson resurslari salohiyatini oshirish eng muhim omillar sifatida ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy xizmatlar tizimini yanada rivojlantirish va samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi tavsiyalar ishlab chiqiladi:

1. Raqamli transformatsiyani kengaytirish – ijtimoiy xizmatlarni avtomatlashtirish va onlayn platformalarni rivojlantirish orqali xizmatlar tezkorligi va shaffofligini oshirish.
2. Moliyaviy manbalarni diversifikatsiya qilish – xususiy sektor va nodavlat tashkilotlar hissasini kengaytirish, xalqaro grantlar va investitsiyalarni jalb qilish.
3. Xodimlar salohiyatini oshirish – mutaxassislarining malakasini muntazam oshirish, motivatsiya va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.
4. Tashkiliy va institutsional hamkorlikni kuchaytirish – davlat, mahalla, nodavlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik mexanizmlarini yanada rivojlantirish.
5. Monitoring va baholash tizimini takomillashtirish – xizmatlar sifatini va samaradorligini o'lchash uchun indikatorlar, statistik ma'lumotlar va raqamli monitoring tizimlarini keng joriy etish.

Ushbu takliflar amalga oshirilsa, ijtimoiy xizmatlar tizimining samaradorligi oshadi, moliyaviy va tashkiliy barqarorlik mustahkamlanadi hamda aholining ijtimoiy farovonligi sezilarli darajada yaxshilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayeva N. Ijtimoiy xizmatlar tizimi va boshqaruv mexanizmlari. Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019. 248 b.
2. Murodova G. Ijtimoiy xizmatlar iqtisodiyoti va tashkiliy asoslari. Toshkent: "Iqtisodchi", 2020. 215 b.
3. Esping-Andersen G. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press, 1990. 248 p.
4. Titmuss R. Social Policy: An Introduction. London: Allen & Unwin, 1974. 300 p.
5. Hills J. Understanding Social Policy. Cambridge: Polity Press, 2015. 280 p.
6. O'zbekiston Respublikasi "Ijtimoiy himoya to'g'risida" Qonun. Toshkent, 2019.
7. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Ijtimoiy xizmatlar statistik hisobotlari. Toshkent, 2018–2024.
8. BMT. World Social Protection Report 2020–2022. Geneva: ILO, 2022. 320 p.
9. Jahon banki. Uzbekistan Social Safety Net Review. Washington, D.C.: World Bank, 2021. 150 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>